

Caminhos da formação docente: O ensino de Ciências ambientais e a educação ambiental.

Walter da Silva Braga ¹
Estefani da Silva Braga Mesquita ²

Resumo: Este trabalho visa debater a prática ambiental dentro do sistema de ensino da formação docente, bem como suas repercussões. O ensino de Ciências ambientais e educação ambiental permite amplificar o vínculo ser humano-meio ambiente de tal forma que contribui para maior qualidade de vida e sustentabilidade. O professor possui papel fundamental na problematização das temáticas socioambientais, necessitando de compreensão completa dos problemas ambientais e superação da educação tradicional e tecnicista, as quais muitas vezes torna o aluno objeto não participante. As Ciências ambientais desenvolvem e contribuem com novas aprendizagens, devendo este ensino ser planejado para melhor inserir a temática socioambiental na prática pedagógica.

Palavras-chaves: Educação ambiental; prática pedagógica; formação continuada.

Abstract: This paper aims to discuss environmental practice within the teaching system of teacher training, as well as its repercussions. The teaching of environmental science and environmental education allows the expansion of the human-environment bond in such a way that it contributes to a better quality of life and sustainability. The teacher has a fundamental role in the problematization of socio-environmental issues, requiring a complete understanding of environmental problems and overcoming traditional and technical education, which often makes the student a non-participating object. Environmental sciences develop and contribute to new learning, and this teaching should be planned to better insert the socio-environmental theme in the pedagogical practice.

Keywords: environmental education; pedagogical practice; continuing education.

¹ Mestrando em Ensino de Ciências Ambientais – Profciamb pela Universidade Federal do Pará (UFPA), walter.braga@yahoo.com.br

² Graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), eb.medvet@gmail.com

1. Introdução

Nos primórdios da humanidade, o homem sentia-se parte integrante da natureza, percebendo e usufruindo todas as suas vantagens apenas para sua sobrevivência, assim não interferindo de forma agressiva no meio ambiente.

O processo educacional, da mesma forma, vem transformando-se no decorrer do tempo. Percebe-se historicamente que a educação pode ser instrumento para criação de uma nova história, uma nova sociedade. Sendo assim, a educação contribui como parte fundamental no processo de humanização do homem e serve como agente transformador da sociedade, embora entendamos que não consiga, sozinha transformar a sociedade.

Ao analisarmos a história da educação observamos que no processo ensino-aprendizagem o professor já era conduzido por um processo de formação, bem como o uso de métodos e técnicas desde a educação primitiva, que baseava-se na imitação e na oralidade, limitada ao presente imediato. Posteriormente destaca-se a contribuição chinesa com os sistemas de exames, em que se destacava o ensino dogmático e memorizado. Porém foram os egípcios que primeiramente tomaram consciência da importância da arte de ensinar. Fazendo um salto histórico, chegamos ao mundo contemporâneo, verificamos então que a dimensão técnica ganha supremacia a partir da década de 60. Assim afirma Nóvoa:

A evolução do movimento das escolas eficazes, desde o final dos anos 60, é determinante para o reconhecimento do estabelecimento de ensino como um novo objecto científico. Um dos maiores contributos do esforço de criação de escolas eficazes é a co-responsabilização dos diferentes actores educativos (professores, alunos, pais, comunidades), incentivando os espaços de participação e os dispositivos de parceria ao nível local. (1999, p.2)

Nas produções literárias a discussão dos métodos e técnicas de ensino passa a constituir ponto importante na produção educacional nas mais variadas áreas do conhecimento humano, para concretização do processo ensino-aprendizagem.

Assim sendo, o homem deve melhorar sua relação com o meio, devendo desenvolver uma relação de cuidado com o mesmo, para assim gerar processos que levem a sociedade a criar novos valores e atitudes de preservação do meio ambiente, o que

compreendemos como prática de Educação Ambiental, pois ao agir assim podemos melhorar a qualidade de vida e a sustentabilidade.

Este trabalho pretende contribuir para a compreensão da importância da Formação Continuada em educação ambiental como pressuposto para uma prática docente pertinente as necessidades educacionais do século XXI. Falando mais concretamente: O sucesso no processo de ensino e de aprendizagem envolvendo educação ambiental depende dos conhecimentos adquiridos e construídos ao longo da formação acadêmica do professor, bem como durante seu exercício profissional.

Portanto, esse trabalho busca detectar como a formação continuada tem contribuído na prática dos professores em nossas escolas. Assim, acredita-se que poderá chegar a pressupostos que venham contribuir para inovar as práticas pedagógicas na perspectiva ambiental e direcionar a formação continuada.

2. Desenvolvimento

2.1. Formação docente e a prática da educação ambiental

A formação docente e as temáticas socioambientais foram essenciais no processo educativo e ainda hoje, cada um a seu modo influencia em algum aspecto a estrutura da educação e tem sua relevância como elemento do processo de aprendizagem. De acordo com LIMA a “Formação contínua é a articulação entre o trabalho docente, o conhecimento e o desenvolvimento profissional do professor, como possibilidade de postura reflexiva dinamizada pela práxis” (2001, p. 30).

A sociedade em nossos dias passa por grandes transformações, tanto nos aspectos políticos, como sociais, econômicos e educacionais, por isso, requer estudos profundos e pesquisas em várias áreas do conhecimento. A tecnologia avança em uma velocidade esplêndida, e a educação, principalmente a pública necessita tomar rumo, avançar, melhorar suas condições de ensinar e de aprender. Assim sendo, sabemos que os profissionais da educação, e outros profissionais necessitam de aprofundar sua formação, para permitirem-se oferecer a seus educandos, oportunidade de trocar experiências, fundamentar conhecimentos no que diz respeito a “métodos e técnicas”, e práticas voltadas para a realidade do educando.

Tendo em vista esses aspectos, percebemos que o professor surge como elemento importante no trabalho de problematização das temáticas socioambientais, porém em sua

grande maioria, seus conhecimentos com relação ao tema são escassos ou quase nada, quando recebem informações sobre alguns aspectos ambientais, muitas vezes são voltados somente para a “preservação pela preservação”, sem uma preocupação geral do problema ambiental. Porém, caso não tenham conhecimentos necessários para o "manejo" desse conhecimento, é como usar arco e flecha sem acertar o alvo. Para que haja mudança é necessário que haja apreensão concreta da problemática abordada. Desta forma Japiassu (1977, p. 15) diz que: “É considerado saber, hoje em dia, todo um conjunto de conhecimentos metodicamente adquiridos, mais ou menos sistematicamente organizados, susceptíveis de serem transmitidos por um processo pedagógico de ensino”. Igualmente ao processo de ensino e de aprendizagem, não se dando adequadamente não teremos o aprendizado, e em educação ambiental precisamos de maior eficiência na ação pedagógica.

Ao nos depararmos com a realidade educacional em nossas escolas, ficamos nos interrogando, por que temos um índice de reprovação e evasão muito alto, quais os fatores que influenciam nesse processo? Porém quando analisamos a história da educação, começamos a entender melhor, afinal o professor de nossas escolas ainda hoje é tradicionalista, repressor, e utiliza-se de ameaças para o controle de turma. Podemos destacar ainda, como influenciadora no aspecto citado a postura pedagógica do professor, que muitas vezes serve como elemento de manutenção da realidade social e não como mediador no processo, permitindo uma leitura crítica do papel social e político do educando. “Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco, a sociedade muda”. (Paulo Freire)

Embora esses não sejam os únicos elementos determinantes na reprovação e evasão, esse fator influencia no comportamento do aluno em sala de aula e na escola, afinal, tenta lutar contra esse sistema repressor que busca castrá-lo em suas ações e perspectivas de evolução. Em certos momentos torna-se difícil desenvolver atividades que possam criar maior participação dos alunos, pois surge a necessidade de se utilizar meios através dos quais a construção do saber se dê junto, professor e aluno.

Segundo LIBÂNEO (2002), a grande maioria de nossos professores baseia sua prática em prescrições pedagógicas que viram senso comum, essas, adquiridas em seus períodos de estudantes ou em contato com colegas mais antigos na profissão, porém não

percebem ou não demonstram perceber os pressupostos teóricos implícitos nessas prescrições.

Percebemos também que a formação do educador é um elemento influenciador na problemática do ensino e de aprendizagem, e tem se mostrado na história como elemento confuso em meio a todos os pensamentos e elementos pedagógicos que influenciam a prática docente, ou seja, não temos uma formação do educador que venha corresponder as necessidades de nossa realidade educacional. Isso tudo cria uma insegurança na postura e na prática do professor, segundo SAVIANI (2008), os professores pensam como inovadores, porém agem como tradicionalistas.

Ao apoiar-se nos métodos da Educação Tradicional, para a qual tanto a exposição como a análise das aulas são feitas exclusivamente pelo professor, a prática torna-se unilateral, e o aluno é um objeto não participante. No relacionamento professor-aluno nota-se o autoritarismo do professor em que o aluno deve ser receptivo, sem permitir a comunicação no decorrer da aula. O conhecimento é uma verdade e a disciplina é o meio utilizado para atingir a atenção e o silêncio.

A educação tecnicista também contribui muito no conflito estabelecido na prática docente da educação brasileira; sua influência inicia-se a partir da segunda metade dos anos 50, com o Programa Brasileiro-Americano de Auxílio ao Ensino Elementar. Com a chegada do regime militar, foi sendo introduzida mais efetivamente no final dos anos 60, para melhor adequar o sistema educacional à orientação político-econômica. O grande marco da Escola Tecnicista são as leis 5.540/68 e 5.692/71, reorganizando o ensino brasileiro.

Aparentemente alguns professores não gostam de utilizar as técnicas de ensino, pois foram muito utilizadas pela pedagogia tecnicista. Assim é válido usar a frase de Libâneo que diz: "a dimensão da eficácia do trabalho pedagógico é definitivamente uma invenção do pragmatismo pedagógico" (2002 p.51) Assim os educadores entendem que as técnicas e meios pedagógicos são instrumentos de alienação do professor, acabando em não utilizar-se de estratégias metodológicas adequadas a cada situação. Inclusive costumam afirmar que as mesmas estão ligadas ao poder capitalista e são restritas dos processos de democratização da escola: "O Educador tenha uma crítica sobre o que pretende da atividade escolar, e que saiba como obter de forma mais eficiente e efetiva a

participação das pessoas, não se justifica uma crítica intolerante às técnicas e instrumentos de ação" (LIBÂNEO, 2002 p.52).

Esses problemas apresentados em nossa educação comprometem o processo ensino-aprendizagem e levantam questões de relevante interesse no âmbito educacional. Para tal, devemos contribuir com uma visão crítica da realidade e para uma melhor eficiência em nossas escolas, e como já dizia Paulo Freire ao jornal "Folha de São Paulo", em 1979, "em História se faz o que se pode e não o que se gostaria de fazer. O problema está em definir e delimitar o campo do possível" (LIBÂNEO, 2002).

Assim sendo, devemos buscar formas e estratégias de formação continuada que desenvolva um foco significativo na prática de temas socioambientais. Contudo, buscaremos responder a essas situações através de uma análise as diversas fontes sobre o tema, na tentativa de responder ao proposto e contribuir na busca constante de uma formação continuada eficaz e acima de tudo útil ao professor de hoje que tanto precisa.

Desta forma, busca-se contribuir para ações eficazes em formação, visto a grande necessidade que ela tem para gerar efeito importante nas posturas da sociedade moderna, principalmente nos educandos.

As respostas para essas indagações pretendem possibilitar melhorias do processo de formação e gerar consciência pautada na tríade homem x natureza x meio ambiente, assim estaremos galgando passos para um futuro melhor, quando possamos contar com a natureza para nos auxiliar em uma vida digna.

Desta forma, as questões aqui levantadas podem ser traduzidas nos seguintes objetivos ao estudo:

Realizar pesquisa de aprofundamento nos conhecimentos com relação a Formação Docente.

Aprofundar a compreensão do conceito de Formação Continuada;

Definir o sentido, a importância e as características da Temática socioambiental na realidade contemporânea.

Entendemos que a utilização de uma Formação Continuada bem estruturada, não se reduz na mera utilização dos diversos instrumentos, mas temos a expectativa,

esperança, confiança, que a prática de cursos voltados para a ansiedade da comunidade acadêmica, vão contribuir para a compreensão das realidades de ensino formais e não formais. Pautados nessa concepção, esperamos que as reflexões contidas nesse estudo ofereçam subsídios para uma melhor compreensão do espaço que ocupam os professores no processo de trabalhar temas ambientais. Nem superdimensionados nem negados, mas vistos como essenciais para viabilizar determinadas formas de entender a realidade, meio ambiente e educação, contribuindo para o alcance das metas previstas por essas concepções.

2.2. Importância da educação ambiental

Buscamos utilizar a pesquisa bibliográfica para o direcionamento inicial deste trabalho, por termos a compreensão de sua importância e compreendermos esta pesquisa apoiados nas autoras Marconi e Lakatos (2011). “Todos os materiais, ainda não elaborados, escritos ou não, que podem servir como fonte de informação para a pesquisa científica” (MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 43). Portanto, cabe aqui nossas inferências com relação a realidade das escolas públicas de Belém, visto que a pesquisa bibliográfica contribui, pois

[...] trata-se do levantamento de toda a bibliografia já publicada em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado assunto [...] (MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 43-44).

Sendo assim, pretendemos direcionar a pesquisa para aprofundar as temáticas necessárias ao contexto do trabalho, para assim buscar fundamentar a compreensão do significado de métodos e técnicas e seu lugar no processo de ensino e de aprendizagem. A partir da pesquisa bibliográfica queremos também ampliar a compreensão dos temas Ambientais e sua importância para o desenvolvimento de saberes, habilidades e atitudes frente a crise ambiental em que vivemos.

Nossa Educação de um modo geral, tem avançado no que se refere a formação continuada, porém como nossos educadores percebem essa formação e de que forma a temática tem sido utilizada nesses momentos de aprimoramento ou atualização de conhecimento?

O avanço tecnológico tem marcado a sociedade visto que, essa nova forma de vida voltada para praticidade, tem feito do homem um ser consumista, o que faz dele uma pessoa produtora de lixo, assim sendo tem contribuído para poluição da terra.

Esse fato leva a perceber a importância da educação nessa prática de vida, pois um trabalho educacional voltado para o envolvimento do educando, em práticas que venham minimizar a poluição, irá contribuir em muito para a preservação da natureza e assim contribuir para a qualidade de vida.

Desta forma percebe-se que a formação continuada deve contribuir com temas da educação ambiental para assim gerar práticas pedagógicas pertinentes a percepção do educando para melhoria de suas atitudes sociais que prejudicam o meio ambiente.

A temática socioambiental articulada com a formação continuada pretende desenvolver um repensar das ações didático-metodológicas das práticas de planejamento e do fazer pedagógico. Portanto em nossa pesquisa inicial já nos remete a percepção de que a temática se torna propícia no contexto da educação paraense, visto que estamos neste contexto Amazônico, bem como possibilitar intercambio para facilitar maior aprendizagem das crianças no que tange a temática meio ambiente e a relação social, desta forma utilizando do planejamento interdisciplinar para uma perspectiva de aprendizagem mais sólida e eficaz.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebemos com isso que o ensino de ciências ambientais permite desenvolver e contribuir no fazer pedagógico e assim gerar aprendizagem das crianças, proporcionando maior envolvimento nas atividades desenvolvida em sala de aula, gerando novas aprendizagens e compreensões, tanto no que se refere ao professor como em relação aos alunos, portanto queremos e devemos promover reflexão e debate que leve a uma maior participação nas discussões e contribuições ao planejamento docente.

Desta maneira, o resultado deste trabalho de pesquisa aponta novas possibilidades para formação do professor e permite um processo de reflexão ao contexto da prática docente, para que possamos melhor inserir a temática socioambiental no contexto da prática pedagógica dos professores do ensino fundamental menor.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

JAPIASSU, Hilton. **Introdução ao pensamento epistemológico**. 2. ed. Rio de Janeiro: F. Alves, 1977.

LIMA, Maria Socorro Lucena. **A formação contínua do professor nos caminhos e descaminhos do desenvolvimento profissional**. (Tese de doutorado) São Paulo: Faculdade de Educação, USP, 2001.

LIBÂNEO, José Carlos. **Democratização da Escola Pública** – A Pedagogia crítico-social dos conteúdos. São Paulo: Edições Loyola, 2002 – 18º Ed.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório publicações e trabalhos científicos**. 7. ed. – 6. reimpr. São Paulo: Atlas: 2011.

NÓVOA, António. **Para uma análise das Instituições Escolares**. 1999

SAVIANI, Dermeval. **Escola e Democracia**. Edição Comemorativa. Campinas, São Paulo: Autores Associados, 2008. (Coleção Educação Contemporânea)